

BME Matematika Intézet

**Fizikai folyamatok idősoraiból előrejelzés
gépi tanulási módszerekkel**

DIPLOMAMUNKA

Urbanics András

Témavezető:

Dr. Benczúr András

2022

Tartalomjegyzék

Bevezetés	2
1. A neurális hálózatok alapjai	3
1.1. A mesterséges neurális hálózat ötlete	3
1.2. Felépítésük	3
1.3. Tanítás és a hiba visszaterjesztése	5
2. Visszacsatolt neurális hálózatok	8
2.1. Rekurrens neurális hálózat	8
2.2. Long Short-term Memory hálózatok	10
2.3. Az LSTM hálózat legismertebb változatai	14
3. Az eredmények magyarázhatósága	17
3.1. A Shapley-érték	17
3.2. A SHAP módszer	18
4. Idősorokból történő előrejelzés feladata	19
4.1. A feladat leírása	19
4.2. Felhasznált adatok	19
4.3. Adatok tisztítása, elemzése és előkészítése	20
4.4. Feature engineering	21
5. Numerikus eredmények	23
5.1. Motiváció	23
5.2. Neurális háló	24
5.3. LSTM hálózatok	31
Összegzés, jövőbeni lehetőségek	39

Bevezetés

A napjainkban már általános tömeges termelés, gépi gyártósorok automatizálása új feladatokat tárnak a fejlesztők felé. Noha a gépekkel való munka könnyebbé és gyorsabbá teheti az egyes termékek gyártását és azok összeszerelését, az előállítás során így is előfordul, hogy nem tökéletesek az illesztések. Bár ezek az elcsúszások leggyakrabban csak milliméterben mérhetőek, a többszöri eltérések összességében azonban már selejtes terméket eredményezhetnek. Az így létrejött hibás áruk selejtezésével anyagi veszteséget szenvedhetnek, javításával pedig jelentős időt veszíthetnek el a gyártók.

Diplomamunkámban egy ilyen típusú probléma megoldása a feladat, ahol a fizikai folyamatok során feljegyzett információk segítségével, gépi tanulási módszereket használva kívánom előrejelezni az esetleges selejtes termékeket. Az áruk összeszerelése során ugyanis dokumentálva vannak a folyamatos mérések, melyek az egyes alkatrészek tervezett koordinátájától való eltérést fejezik ki. A cél olyan gépi tanulási modellek megalkotása, amelyek képesek az adatok időbeli egymást követésével és az eltérések segítségével prediktálni a selejtes terméket, csökkentve a gyártó veszteségét. Fontos, hogy az algoritmus eredményei értelmezhetőek legyenek, hogy ne csak előrejelezzük, ha egy termék nagy valószínűséggel selejtesként végzi, hanem a minőségromlást megmagyarázhatóvá is tegyük, ezzel is elősegítve a gyártási folyamatok fejlesztését.

A továbbiakban először a feladat megoldására választott neurális háló felépítését és működését ismertetem, majd ezek néhány speciális változatát írom le, külön figyelmet szentelve az adatok idősor jellegét megtartó LSTM modellnek. Ezután ismertetem részletesen a feladatot, az adatokat és azok előkészítését. A munka egy, a neurális háló eredményeit értelmező algoritmus bemutatásával folytatódik, amit a létrehozott, kezdetben egyszerű, majd egyre bonyolultabb neurális háló modellek és eredményeik leírása, értelmezése követ.

1. fejezet

A neurális hálózatok alapjai

Ebben a fejezetben definiálni fogom a mesterséges neurális hálókat, melyek ismerete szükséges a feladat megoldására használni kívánt modell megértéséhez. Itt olvashatunk az általános neurális hálókról, felépítésükről és működésükről.

1.1. A mesterséges neurális hálózat ötlete

A mesterséges neurális hálózat vagy ANN (Artificial Neural Network) [1] [2] az agy idegsejtjeinek, neuronjainak működésén alapuló számítási modell, melyet főként a gépi tanulás területén alkalmaznak. A módszer segítségével tetszőleges függvényeket közelíthetünk, így regressziós és osztályozási problémák megoldására egyaránt használható.

A módszer biológiai motivációja az idegsejtek működésén alapul. Bár a neuronok sok tekintetben különböznek egymástól, mindegyik rendelkezik az alábbi, az 1.1. ábrán is felfedezhető három alkotórésszel: dendrit, sejttest, axon. Az impulzusok begyűjtéséért felelős dendrit a felvett információkat a sejttest felé továbbítja, ha pedig ezek összértéke egy adott küszöböt meghalad, akkor az axonon keresztül továbbadja az ingert a hozzá kapcsolódó másik neuronnak.

1.2. Felépítésük

A mesterséges vagy egyszerű neurális hálózat tehát az idegsejt mintájára épül fel. Egy központi egység a több helyről beérkező információkat összegyűjti és feldolgozza. Ezután egy kimeneten keresztül új információ hagyja el az idegsejtet. A modell tanulása során a bejövő kapcsolatok erőssége változik: a fontos, sokat használt kapcsolatok erősödnek, míg a kevésbé fontos, ritkán használt kapcsolatok súlya csökken. A neurális hálózatok ezen egységeit perceptronnak [3] nevezzük.

1.1. ábra. Az idegsejt felépítése; 1. dendrit, 2. sejttest, 3. axon

Egy perceptron az alábbi, az 1.2. ábrán is látható részekből áll össze :

- **Bemenet (Input):** Az attribútumoknak megfelelő inputok itt érkezik be. Kitüntetett konstans tag: $x_0 = 1$.
- **Súlyok és hiba (bias):** Az algoritmusnak ezeket kell megtanulnia.
- **Súlyozott összeg:** Az inputok és a hozzá tartozó súlyok alapján kerül kiszámításra.
- **Aktivációs függvény:** A központi csúcs eredményére ható függvény. (Leggyakrabban használt ilyen függvények: előjel, identitás, szigmoid, softmax, hinge)
- **Kimenet (Output):** Az aktivációs függvény eredménye, amely osztálycímkének vagy a regresszió eredményének felel meg.

A perceptronok rétegekbe szervezésével állítjuk elő a többrétegű neurális hálókat, melyre egy példát láthatunk az 1.3. ábrán. A szomszédos szinteken található perceptronok össze vannak kötve, de ezek módja a hálózat architektúrájától függ, alapesetben azonban egy teljesen összekapcsolt (Fully Connected) hálózatról beszélünk. A modellben a perceptron a megelőző szinten lévő outputját kapja meg bemenetként, majd továbbítja az aktivációs függvényének eredményét a következő szinten található perceptronnak.

Az algoritmus feladata az előre meghatározott célfüggvény minimalizálása, amelyet a neuronok közötti súlyok megtanulásával valósít meg.

1.2. ábra. A perceptron felépítése. [21]

1.3. ábra. A többrétegű neurális hálózat struktúrája

1.3. Tanítás és a hiba visszaterjesztése

Először tekintsük át, hogy hogyan működik az algoritmus egy egyszerű perceptron esetében. Legyen (x_1, x_2, \dots, x_n) a perceptron adott inputja, (y_1, y_2, \dots, y_n) a bemenetekhez tartozó valós output értékek, (w_1, w_2, \dots, w_n) kezdeti súlyok, egy előre meghatározott g aktivációs függvény és F minimalizálandó célfüggvény.

A tanítás első lépéseként a központi csúcsban kiszámítjuk a bemenetből és súlyokból súlyozott összeget: $\hat{y} = \sum_{i=1}^n x_i w_i = x \cdot w$. A hálózat hibáját egy konstans érték, a bias hozzáadásával korrigálja a modell. Erre használjuk bemenetként az x_0 kitüntetett konstans tagot és a hozzá tartozó w_0 súlyt. A $x_0 w_0$ bias értéket így könnyen hozzáadhatjuk az előbbi súlyozott összeghez, mely ezután a következőre módosul: $\hat{y} = \sum_{i=0}^n x_i w_i = x \cdot w$. A kapott összegre ekkor meghívjuk a g aktivációs függvényt, amely eredménye az output lesz. Ezt vetjük össze a valós output értékekkel és kiszámítjuk a hiba- vagy költségfüggvényt. Ezt követi a hiba vissza-

terjesztése (backpropagation [6] [7]), ahol a célfüggvény értékének minimalizálása történik gradiens (sztochasztikus gradiens vagy más optimalizáló) módszerrel.

1.4. ábra. A tanulórata nagyságának fontossága. a) A λ tanulórata nagy: túl nagyok a lépések, az algoritmus átugorhatja a minimumhelyet; b) kicsi a ráta: túl sok lépésre van szükség, vagy akár lokális minimumba is beragadhat az algoritmus. [8]

A gradiens módszer széles körben használt optimalizációs eljárás, ahol az $F(W)$ költségfüggvény egy adott pontjában a modell kiszámolja a függvény gradiensét, majd lép a gradienssel ellenkező irányba, azaz frissíti a paramétereket. A módszer legfontosabb paramétere a λ tanulórata (learning rate), amellyel a tanulás, a minimum felé haladás gyorsaságát tudjuk szabályozni, ahogyan az 1.4. ábra is mutatja. Ezt a tényezőt is figyelembe véve a gradiens lépés után a súlyok a következő taggal módosulnak: $-1 \cdot \lambda \cdot \text{gradiens}$, ahol a gradiens az i . pontban: $\frac{\delta F(w)}{\delta w_i}$. Ezután a paraméterek így alakulnak:

$$w_i \leftarrow w_i - \lambda \frac{\delta F(w)}{\delta w_i}. \quad (1.1)$$

A gradiens módszer lépés után, amikor a súlyok frissülnek, visszatérünk az első lépéshez.

A gradiens módszert a backpropagation eljárással terjesztjük ki többretegű neurális hálóknak esetében. Egy adott réteg kimenete lesz a következő réteg bemenete, és a feladat itt is a célfüggvény minimalizálása az élek súlyainak megfelelő beállításával.

Jelölje g az aktivációs függvényt, w pedig az élek súlyait. Az egyes neuronok outputjait a következőképpen írhatjuk fel:

$$x_i^{l+1} = g \left(\sum_{j=0}^n w_{ji}^l x_j^l \right), \quad (1.2)$$

ahol n az inputok száma, l pedig a neuron rétegének sorszáma. Ezek ismeretében a perceptronnál lévő első lépésre visszavezethető számításhoz jutottunk, s így megkapjuk az

$$\hat{y} = x_1^{L+1} = g \left(\sum_{j=0}^n w_{j1}^L x_j^L \right) \quad (1.3)$$

értéket, ahol L az összes réteg száma, azaz éppen az utolsó neuronréteg sorszáma.

A hibafüggvény kiszámítása után itt is a gradiens kiszámítása következik, ahol a többretegű neurális hálózathoz tartozó hibafüggvény gradiensét a láncszabály alkalmazásával számíthatjuk. Jelölje w_{jk}^l az x_j^l -ből x_k^{l+1} -be mutató él súlyát. Ekkor a w_{jk}^l élhez tartozó gradienst a következő képlet adja meg:

$$\frac{\partial F}{\partial w_{jk}^l} = \sum_{mn\dots q} \frac{\partial F}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial x_m^L} \frac{\partial x_m^L}{\partial x_n^{L-1}} \cdots \frac{\partial x_q^{l+2}}{\partial x_k^{l+1}} \frac{\partial x_k^{l+1}}{\partial w_{jk}^l}, \quad (1.4)$$

ahol L az összes réteg száma, m, n, \dots, q végigmegy a lehetséges értékeken (azaz az egy rétegben lévő neuronok számáig futnak az egyes változók). A számolás menetének megértését segíti az 1.5. ábra, ahol egy konkrét neurális hálóban, egy kiválasztott gradiens kiszámítása történik.

$$\frac{\partial F}{\partial w_{11}^1} = \frac{\partial F}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial x_1^3} \frac{\partial x_1^3}{\partial x_1^2} \frac{\partial x_1^2}{\partial w_{11}^1} + \frac{\partial F}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial x_2^3} \frac{\partial x_2^3}{\partial x_1^2} \frac{\partial x_1^2}{\partial w_{11}^1}$$

1.5. ábra. Példa a gradiens kiszámítására többretegű hálózat esetén, forrás: [21]

Az algoritmus ezután a kapott gradiens értékeinek ismeretében a súlyok frissítésével lép tovább az alábbiak szerint:

$$w_{jk}^l \leftarrow w_{jk}^l - \lambda \frac{\partial F}{\partial w_{jk}^l}. \quad (1.5)$$

A folyamat az első lépésnél folytatódik, amíg a súlyok beállításával megtörténik a célfüggvény minimalizálása és ezzel a modell tanításának végére érünk.

2. fejezet

Visszacsatolt neurális hálózatok

Vannak feladatok, ahol az egymást követő adatpontok egymástól függetlenek. Az ilyen esetekben használhatjuk az előzőekben bemutatott egyszerű neurális hálózatokat. Azonban nagyon gyakran olyan probléma áll fenn, ahol az adatok időbeli egymásutánisága fontos információt hordoz, így olyan modellt kell alkalmazni, amely megtartja az adatok szekvencia jellegét. A sok alkalmazási terület közül például a beszédfeldolgozási, gépi fordítási, videóelemzési feladatokra gyakran alkalmazott módszer a visszacsatolt vagy rekurrens neurális hálózat (Recurrent Neural Network - RNN). Ebben a fejezetben az ilyen típusú modellekről lesz szó.

2.1. Rekurrens neurális hálózat

Az eddigi előrecsatolt (feed forward) hálózatokon betanítás után az érkező inputok egyszerűen csak végighaladtak balról jobbra és az adatok feldolgozása után outputként megkaptuk az eredményt. Azonban az ilyen neurális hálózatoknak nincs memóriájuk, minden input adatra ugyanazokat a lépéseket végzik el, függetlenül a megelőző bemeneti értékektől. A visszacsatolt hálózatok azonban képesek úgy végighaladni az időben egymást követő adatokon, hogy a kimenet már nem csak az aktuális inputtól, hanem az egyvel korábbi értékektől is függ, tehát van egyfajta memóriája a korábbi adatokat tekintve.

Az RNN [4] egy olyan neurális hálózat, amely egy diszkrét idejű dinamikus rendszert szimulál. A 2.1. ábrán is látható modellben jelölje t az időt, bemenete legyen x_t , kimenete y_t , rejtett állapota pedig h_t . Ekkor definiáljuk a következőket:

$$h_t = f_h(x_t, h_{t-1}) \quad (2.1)$$

$$y_t = f_0(h_t), \quad (2.2)$$

ahol f_h és f_0 az állapotok közötti átmeneti, illetve a kimeneti függvények a θ_h és θ_0 paramétertereken értelmezve.

2.1. ábra. Rekurrens neurális hálózat működése [5]

Legyen adott egy N hosszú $D = \left\{ \left(x_1^{(n)}, y_1^{(n)} \right), \dots, \left(x_{T_n}^{(n)}, y_{T_n}^{(n)} \right) \right\}_{n=1}^N$ tanítóhalmaz. Ekkor az RNN paraméterei a következő költségfüggvény minimalizálásával becsülhetők meg:

$$F(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \sum_{t=1}^{T_n} d\left(y_t^{(n)}, f_0(h_t^{(n)})\right), \quad (2.3)$$

ahol $h_t^{(n)} = f_h(x_t^{(n)}, h_{t-1}^{(n)})$ és $h_0^n = 0$. A kifejezésben $d(a, b)$ jelöli az a és b közötti – előre meghatározott (pl, euklideszi távolság, keresztentropia) – eltérés mértékét.

Ezeknél a visszacsatolt modelleknél fontos a tanítás során a súlyok számításának kérdése. Mivel minden lépésnél használni kell az előző h_{t-1} rejtett állapotot is, ezek a kalkulációk bonyolultak lehetnek, azonban a hálózatot időben kiterítve az úgynevezett unfolding lépéssel egy, a korábbi hálózatokhoz hasonló szerkezethez jutunk vissza. Ezt a lépést láthatjuk a 2.2. ábrán.

2.2. ábra. Unfolding módszer

A kapott hálózat esetén már használhatjuk a backpropagation módszert a súlyok frissítésére, azonban néhány nehézséget figyelembe kell venni. Az időben történő hiba-visszaterjesztés (backpropagation through time) esetén ugyanis figyelembe kell venni, hogy az élsúlyok nem csak az adott kimenetet befolyásolják. A 2.3. ábrán látható módon a visszacsatolás miatt kiterjedten, több outputra vannak hatással, így ezeket egységesen kell kezelni.

2.3. ábra. A backpropagation nehézsége, hogy az élsúlyok több outputra vannak hatással.

A számítások során tehát hosszú visszacsatolási útvonalakkal kell kalkulálni, ugyanis adott pillanatban az adott kimenetet az összes korábbi bemenet befolyásolja. Gyakorlatilag azonban a hosszú útvonalak mentén előfordulhat, hogy a gradiensek elvesznek vagy felrobbannak (azaz nullába, vagy végtelenbe konvergálnak).

2.2. Long Short-term Memory hálózatok

A hagyományos, egyszerű neurális hálózatok hátránya az emberi agy működésével szemben, hogy nem képes időbeliségben gondolkodni, szavakat és mondatokat nem képes kontextusba helyezni és a már elhangzottakhoz, leírtakhoz kapcsolni. Míg az ember képes a korábban olvasott információk tekintetében értelmezni a soron következő szavakat, mondatokat, addig az egyszerű neurális háló nem rendelkezik semmiféle memóriával, így nem tudja az új adatok tartalmát megfelelően kezelni és értelmezni. Ennek a problémának a kezelésére fejlesztették ki a korábban ismertetett rekurrens neurális hálózatokat.

Az RNN ugyan megoldotta a memória problémát, a hosszú távú emlékezés kérdésére a Long Short-term Memory (LSTM) hálózatok bevezetése jelentette a választ. Ezek a rekurrens hálózatoknak olyan fajtája, amellyel tanulhatóvá lehet tenni, hogy az egyes visszacsatolt neuronok mely korábbi inputokat felejtsek el, és melyekre emlékezzenek. A modellt először Hochreiter és Schmidhuber [9] vezette be 1997-ben, amelyet azóta számos kutató finomított és népszerűsített munkájával, így mára széles körben alkalmazzák különböző feladatok megoldására.

Bár a "felrobbanó" gradienseket nem képes megakadályozni a hálózat, legnagyobb előnye, hogy megoldja az eltűnő gradiens problémáját. Ez a feladat szinte jelen van mindenhol, ahol mely neurális hálókat használunk gradiens-alapú tanulási és backpropagation módszerekkel.

Az ilyen eljárásoknál a hálózat súlyait azok parciális deriváltjainak függvényében frissítjük a tanítás során, azonban előfordul, hogy ez az érték olyan kicsi lesz, hogy eltűnik. Mivel a modellel a gradiensirányba lépve halad az egyre kisebb hiba felé, az eltűnő gradiens miatt a hálózat nem tanul tovább. Azonban az LSTM architektúrája megoldást kínál erre egy belső állapot létrehozásával, amely memóriaként funkcionál és így kevésbé lesz érzékeny a backpropagation lépésekre.

Minden RNN hálózatban a visszacsatolt rétegek a 2.4. ábrán látható formában strukturalódnak [10]. A lánc-szerűen egymáshoz kapcsolódó cellák egyszerű felépítésűek, a rejtett rétegekben egyetlen aktivációs függvény helyezkedik el, jelen esetben \tanh függvény.

2.4. ábra. Az általános RNN hálózat belső rétegének egyszerű felépítése csak egy aktivációs függvényt tartalmaz [10]

Ehhez képest az LSTM hálózatokat felépítő cellák jóval összetettebbek, ahogyan a 2.5. ábrán is megfigyelhetjük. Tartalmaznak egy bemeneti (input gate), egy kimeneti (output gate) és egy felejtő kaput (forget gate). Ezek a modulok tetszőleges időintervallumonként emlékeznek az értékekre, és a három kapu szabályozza az információ beáramlását a cellába illetve kiáramlását onnan.

2.5. ábra. Az LSTM hálózat architektúrája jóval bonyolultabb, mint egyszerű RNN hálóké [10]

Az LSTM cellákban lévő jelöléseket a 2.6. ábra mutatja be. Az sárga cellák a neurális hálózat rétegeit, a rózsaszín csúcsok pedig pontonkénti műveleteket jelölnek. Ezen kívül nyilakat

láthatunk, amik a kimeneti csúcs vektorát viszik át a bemeneti csúcsba. A három műveletre vonatkozó nyíl közül az elágazó a hozzá tartozó vektort lemásolva mindkét irányba viszi tovább. Az összeolvadó nyíl a beérkező vektorok konkatenálását jelenti, az egyszerű nyíl pedig a vektor csúcsok közötti továbbítására utal.

2.6. ábra. Az LSTM cellákhoz tartozó jelölések [10]

Ahogy a 2.7. ábra is bemutatja, az LSTM modulok egyik komponense az úgynevezett cellastátusz, amely bár az egész láncon végigmegegy, csak egyszerűbb, kisebb lineáris változtatások történnek rajta. A hálózat a kapuk segítségével hozzáadhat, vagy éppen elvehet információkat a cellastátustól.

2.7. ábra. A cellastátusz végighaladása az LSTM modulon [10]

Az információk továbbítása tehát a cellákban található, a 2.8. ábrán is látható kapu segítségével történik. Mindegyikhez tartozik egy *sigmoid* réteg, illetve egy pontonkénti szorzás művelet. A *sigmoid* réteg egy 0 és 1 közötti értéket ad vissza, amely azt mutatja, hogy az egyes komponensekből, információkból mennyit engedjen át a kapu (0 - semmit sem engedünk át, 1 - mindent átengedünk). Az ilyen kapukból 3 található minden LSTM cellán belül.

2.8. ábra. Az LSTM modul egy kapuja [10]

Az egyes cellák 2 "belső" inputból és 2 outputból állnak, hiszen bemenetként megkapják az előző cella c_{t-1} cellastátuszát és h_{t-1} outputját, illetve az x_t inputot is. Másrészt kimenet-

ként a cellastátusz frissített c_t értékét, valamint a kiszámolt saját h_t eredményt adják tovább a következő cellának.

Az LSTM cella első lépése, hogy eldöntse, milyen információkat felejtünk el a cellastátuszban. Ennek a döntésnek a meghozása egy szigmoid réteg, a 2.9. ábrán található ún. felejtő kapu feladata. Ez megvizsgálja az érkező h_{t-1} és x_t értékeket, majd a szigmoid réteg által meghatároz egy 0-1 közötti számot minden értékhez a c_{t-1} cellastátuszban, azaz megállapítja, hogy mely információkat engedi át

2.9. ábra. Az LSTM felejtő kapuja [10]

A következő lépés megállapítani, hogy melyek azok az információk, amiket szeretnénk megjegyezni a cellastátuszban. Ahogyan az előző lépésben, itt is egy szigmoid réteg, az inputkapu dönti el, hogy mely értékeket és hogyan kell frissíteni (i_t), ahogyan a 2.10. ábra is mutatja. Ezzel a művelettel választja ki, hogy mely tagok lesznek fontosak és melyek nem. Ezt követi egy \tanh réteg, amely létrehozza az \tilde{C}_t új értékeket tartalmazó vektort, majd hozzáadhatja az előzőekhez. Végül a kettőt kombinálva frissülhet a cellastátusz.

2.10. ábra. Az LSTM input kapuja [10]

Az előző lépésekben már eldöntöttük, hogy mit tegyünk, csak ténylegesen meg kell tennünk. A 2.11. ábra szerint az f_t értékkel megszorozzuk a c_{t-1} régi cellastátuszt, azaz elfelejtjük azokat az információkat, amelyekről így döntöttünk. Ehhez hozzáadjuk az $i_t \cdot \tilde{C}_t$ tagot, vagyis hogy mennyit tartsunk meg az új inputból.

Ezzel a frissítéssel megkaptuk az új cellastátuszt, továbbíthatjuk ezt a c_t értéket a következő cellának.

$$C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t$$

2.11. ábra. A cellaállapot frissítése az LSTM modulban [10]

Az utolsó lépés az output kiszámítása lesz. Először a cella inputját engedjük át egy szigmoid rétegen itt is, az output kapun, amely eldönti, hogy mi a legfontosabb információ. Ezután a korábban kiszámolt és frissített cellastátuszt egy \tanh réteg segítségével értékeljük ki, majd összeszorozzuk az output kapu értékével. Ezzel kapjuk meg az LSTM cella h_t kimenetét, amit továbbíthatunk a következő modulba. Ez a folyamat figyelhető meg a 2.12. ábrán.

$$o_t = \sigma(W_o [h_{t-1}, x_t] + b_o)$$

$$h_t = o_t * \tanh(C_t)$$

2.12. ábra. Az LSTM output kapuja [10]

Ezzel áttekintettük az LSTM hálózatot felépítő elemeit, az LSTM modulokat, amelyek felhasználásával ugyanúgy készíthetünk hálózatokat, mint az egyszerű visszacsatolt neuronokkal. Bár a háló tanítása az architektúra bonyolultsága miatt lassabban fog megtörténni, a legtöbb feladatra jobb eredményeket tud adni.

2.3. Az LSTM hálózat legismertebb változatai

Az előzőekben bemutatott LSTM hálózat az architektúra legelterjedtebb, legáltalánosabb felépítését mutatja be. Azonban érdemes megjegyezni, hogy legtöbbször ennek valamilyen – kis eltéréseket tartalmazó – variánsait alkalmazzák. Ezek közül tekintsünk át néhányat.

Az egyik ilyen népszerű LSTM változat úgynevezett *peephole* kapcsolatokat tartalmaz. A hálózatot Gers és Schmidhuber mutatta be 2000-ben [11], amely az újfajta kapcsolatok bevezetésével lehetőséget ad a kapurétegek számára, hogy betekintsenek a cellastátuszba, ahogyan

a 2.13. ábra is illusztrálja.

2.13. ábra. LSTM hálózat változata "peephole" kapcsolattal [10]

Az itt bemutatott példán az összes kapuhoz peephole kapcsolatot ad hozzá, ugyanakkor vannak ennek is különbözői variánsai, ahol nincs az összes kapunál ez az új kapcsolat. Ahogy a grafikon is látható, a számítás menete kissé változik csak, az új f_t, i_t, o_t értékei a megfelelő kapuknál immár a korábbi h_{t-1} cellastatusz függvényében változhatnak.

Egy másik variációban az LSTM cella felejtő és input kapui vannak összekapcsolva. Így ahelyett, hogy külön-külön döntenénk arról, hogy mit felejtünk el és milyen információt adunk hozzá a modulhoz, közösen hozzuk meg a döntést. A két kaput összhangba hozva csak akkor felejtünk el valamit, ha a helyére hozzáadunk új információt. Ez fordítva is igaz, hogy csak akkor veszünk fel új értéket, ha cserébe elfelejtünk valamilyen korábbi információt.

2.14. ábra. Az LSTM hálózat összekapcsolt felejtő és input kapuval [10]

Ahogy a 2.14. ábra is bemutatja, a módosítás ilyenkor csak a cellastatusz értékében fog megmutatkozni. A $C_t = f_t \cdot C_{t-1} + (1 - f_t) \cdot \tilde{C}_t$ képlet pedig jól érzékelhetően leírja, hogy a felejtő és az input kapuk összege állandó, így biztosítva azok közös döntését.

Egy harmadik elterjedt változat, melyet 2014-ben mutatott be munkatársaival Cho [12], több jelentősebb változtatást is elvégzett az eredeti LSTM hálózaton. A Gated Recurrent Unit vagy GRU, az eddigi felejtő és input kapukat egyetlen update (frissítési) kapuvá egyesítette. Továbbá összevonta a cellastatuszt és az output értékeket, valamint néhány további változtatást is eszközölt, a 2.15. ábra szerint.

$$z_t = \sigma(W_z \cdot [h_{t-1}, x_t])$$

$$r_t = \sigma(W_r \cdot [h_{t-1}, x_t])$$

$$\tilde{h}_t = \tanh(W \cdot [r_t * h_{t-1}, x_t])$$

$$h_t = (1 - z_t) * h_{t-1} + z_t * \tilde{h}_t$$

2.15. ábra. A GRU hálózat [10]

Az így kapott modul, mivel kevesebb kaput használ, egyszerűbb lett, mint az eredeti LSTM modell, valamint a tapasztalatok szerint könnyebben és gyorsabban tanítható, miközben a teljesítménye az LSTM modelljéhez hasonló. A GRU modell egyszerűségét jól mutatja az alábbi táblázat, amely összefoglalja, hogy mennyi és mely egyenletek szükségesek az egyes algoritmusok leírásához.

LSTM

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t + b_f])$$

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t + b_i])$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t + b_C])$$

$$C_t = f_t \cdot C_{t-1} + i_t \cdot \tilde{C}_t$$

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t + b_o])$$

$$h_t = o_t \cdot \tanh(C_t)$$

GRU

$$z_t = \sigma(W_z \cdot [h_{t-1}, x_t])$$

$$r_t = \sigma(W_r \cdot [h_{t-1}, x_t])$$

$$\tilde{h}_t = \tanh(W \cdot [r_t \cdot h_{t-1}, x_t])$$

$$h_t = (1 - z_t) \cdot h_{t-1} + z_t \cdot \tilde{h}_t$$

A bemutatott három LSTM változat természetesen csak egy kis szelete a legérdekesebb variációknak, hiszen a rekurrens hálózatok ma is a gépi tanuló algoritmusok egyik legaktívabb kutatási területének számítanak. Hogy ezek közül melyik a legjobb, mennyire számítanak a különbségek, 2015-ben készült egy tanulmány [13], amelyben a szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy az LSTM hálózatok legnépszerűbb változatai nagyjából azonos eredményre vezetnek. A különböző problémákra való megoldáskeresés során mégis érdemes több különböző modellt is kipróbálni.

3. fejezet

Az eredmények magyarázhatósága

A modellezés elkezdése előtt át kell gondolnunk, hogy a neurális hálók eredményeit miként tudjuk majd magyarázni. Mint ahogyan áttekintettük korábban, az ilyen modellek rendkívül összetettek, a belső rétegek értékei, a csúcsok között futó élek súlyai révén nem lehet egyszerűen lekövetni, hogy az algoritmus végeredményét az eredeti inputok milyen módon és milyen mértékben befolyásolják. Mivel ez egy fontos kérdés, az ilyen mesterséges neurális háló modellek értelmezhetősége ma is egy aktív kutatási terület.

3.1. A Shapley-érték

A neuronháló modellek értelmezésére nyújt megoldást a SHAP (Shapley Additive Explanations). A módszer megismeréséhez fontos bevezetnünk a Shapley-érték definícióját, amely a módszer alapját nyújtja. A Shapley-érték fogalma a kooperatív játékelméletben jelent meg. Célja egy valós szám meghatározása, amely az egyes játékosok a játékhoz való hozzájárulásának mérésére szolgál, vagyis azt határozza meg, hogy mekkora értéke van egy adott játékban egy adott játékosnak. Ennek módját 1953-ban Lloyd Shapley [14] ismertette először. Egy játékban az n játékos között a p jutalmat az egyéni hozzájárulásuk szerint úgy kell szétosztani, hogy az igazságos legyen. Az ilyen hozzájárulást nevezzük Shapley-értéknek.

Egy adott játékos Shapley-értékének meghatározásához a játékos jelenlétekor és távollétekor keletkező nyereség különbségét számítjuk ki (ez a különbség az adott játékos marginális hozzájárulása a jelenlegi koalícióhoz). Ezt a számítást meg tesszük minden koalícióra, amelyben jelen van a játékos, majd a kapott különbségek átlagát véve kapjuk meg a játékos Shapley-értékét.

A gépi tanulási modellekben azonban nagyszámú játékos (bemenő adat) van jelen, ahol minden tulajdonság diszkrét vagy folytonos változó, ezért az egyes Shapley-értékek kiszámítása bonyolult, egy NP-nehéz probléma, amelyet a következőkben ismertetésre kerülő SHAP algoritmus ki tud kerülni.

3.2. A SHAP módszer

A SHAP (Shapley Additive Explanations) egy 2017-ben [15] ismertetett módszer, amely a gépi tanulási modellek eredményeinek értelmezéséhez a Shapley-értékeket használja fel. Alapötlete, hogy minden attribútumhoz kiszámítja a Shapley-értéket, amely itt azt a hatást írja le, hogy a predikcióban milyen szerepet játszik. Annak elkerülése érdekében, hogy a nagyszámú jellemzők esetében az érték kiszámítása megoldhatatlanná váljon, a szerzők bevezették a Kernel Shap módszert.

A Kernel Shap a Shapley-értékek kiszámítására a lineáris LIME [16] algoritmusból kiterjesztett és adaptált módszer, amely lehetővé teszi, hogy sokkal kevesebb koalíciós minta segítségével kiszámítható legyen a Shapley-érték. Bár az összes koalíció kiszámítása megoldhatatlanná teszi a problémát, ugyanakkor minél nagyobb a koalíciós minta, annál kisebb lesz a végeredményben a bizonytalanság.

Végül fontos megjegyezni, hogy a Kernel Shap az egyetlen olyan módszer, amely képes bármely gépi tanulási modellt értelmezni. Azonban léteznek olyan specifikus SHAP változatok, mint például Tree SHAP, Deep SHAP, Low-Order SHAP, Linear SHAP, és Max SHAP, melyek célzottan az adott modell típusához készültek.

A fentiek tekintetében tehát belátható, hogy a SHAP egy megfelelő módszer az összetett neurális hálók eredményeinek értelmezésére.

4. fejezet

Idősorokból történő előrejelzés feladata

Ez a fejezet a diplomamunkához az ipari partner által szolgáltatott adatokkal foglalkozik. Itt olvashatunk a nyers információkról, azok előkészítéséről, magáról az előrejelzés folyamatáról és a használt modellekről.

4.1. A feladat leírása

A diplomamunka célja egy ipari partner gyártási folyamatának idősoraihoz kötődik. Az általuk szolgáltatott adatokra kellett olyan modelleket, algoritmusokat találni, amelyek képesek a folyamat további alakulását előrejelezni.

A gyártási soron lévő termékek összeszerelése során, az egyes alkotórészek illesztése nem történik tökéletesen, így előfordulhat, hogy a gyártás végére egyes darabokat selejtezni kell. Ezek elkerülése érdekében a gyártás megkezdése előtt meghatároztak mérési pontokat és az adatokhoz tartozó tervezett tulajdonságokat, melyeket a valós mérési eredményekkel össze lehet vetni. Ezen elvárt és tényleges koordináták eltéréseiből, valamint a termék további jellemzőinek felhasználásával szerettem volna meghatározni, hogy mely legyártott darabok lesznek vagy lehetnek selejtsek.

4.2. Felhasznált adatok

A gyártó által szolgáltatott adatok a gyártási folyamat egy 2020.08.28-tól 2021.04.21-ig tartó 8 hónapos időszakát fedik le. Ezek az információk táblázatba rendezve vannak kezelve, ahol a sorokban a folyamat során egymás után következő termékek, az oszlopokban pedig az egyes mérések eredményei, azokhoz tartozó jellemzők, valamint az áru tulajdonságai kerültek feljegyzésre. Az eredeti adatokban ilyen attribútumokként szerepelnek:

- egyéni azonosító,

- a mérőpontok elméleti, várható x , y és z koordinátái. Ebből $3 \times 428 = 1284$ db van,
- a mérőpontok elméleti, várható x , y és z koordináták eltérése a mért, valós adatoktól,
- a mérőpontok alsó és felső figyelmeztetési és hibahatárai, melyekből 3-3 db van. Ezek közül a középsőt használom, amely egy erős figyelmeztetés, de még nem okoz gépleálást,
- a termék típusa, célrégióra jellemző típusa, azok változatai, illetve jellemzői (ezek befolyásolhatják a termék geometriáját illetve kisebb tulajdonságait változtathatják),
- a gyártási folyamat és a mérések időpontjai, melyek a műszakra vonatkozó utalást is tartalmazzák.

Ezekon az információkon kívül rendelkezésre állnak még a selejtezésekre vonatkozó adatok. A külön fájlokként kezelt bizonylatok - a kevésbé fontos és érdekes információkon kívül - a következő tudnivalókat tartalmazzák:

- a selejtezett termék egyéni azonosítója,
- a selejtezés oka (a gyártás során keletkeznek úgynevezett tervezett selejtes darabok is. Ezeket használják fel a termék tesztelésére, ellenőrzésére).

A bizonylatok 2020. 11. hónapjától elérhetőek, ezért a későbbiekben ezzel összhangban kell dolgozni.

A termékekre vonatkozó és a bizonylatokból kinyert információkból ezután már összeáll egy olyan adathalmaz, amely további előkészítések után alkalmas lesz modellek tanítására.

Fontos még megjegyezni, hogy a termelés folyamata során végzett méréseknek két tipikus selejtezési pontja van. Az első ilyen pontig 138 db mérőponton halad át az áru. A későbbiekben az eddigi pontig történt mérések figyelembevételével foglalkozom, vizsgálva azt, hogy lehetséges-e már ilyenkor sikeresen előre megjósolni a második pontban történő selejtezés valószínűségét.

4.3. Adatok tisztítása, elemzése és előkészítése

Miután áttekintettem az adatok struktúráját és jellemzőit, az első lépés azok megtisztítása. Ezt a felesleges és üres oszlopok eldobásával kezdtem, ugyanis voltak olyan oszlopok, amelyek semmilyen rögzített információt nem tartalmaztak, vagy éppen nem voltak relevánsak.

Ehhez kapcsolódóan voltak hiányzó oszlopok (pl, az adott mérési pont x koordinátájának oszlopa hiányzott). Ezeket pótolni kellett, hogy később új attribútumok előállításához fel lehessen használni őket. Az új oszlopok, illetve nem ismert értékek 0-val lettek feltöltve.

Fontos lépés az adatok időrendbe történő rendezése, hiszen enélkül teljesen téves adatsorból tanítanám a modellt.

Az adatokat megvizsgálva vált láthatóvá, hogy egyes azonosítók többször is megjelennek. Ennek az oka az, hogy a selejtes darabok eltávolítása után, a gyártósor elején új terméket indítanak ezzel az azonosítóval. Így annyival többször szerepelhet egy azonosító, ahányszor selejtezésre került a végén. Annak érdekében, hogy az azonosító egyedi legyen, ez a probléma úgy lett kezelve, hogy az azonosító jelet egy sorszámmal egészítettem ki, attól függően, hogy hányadik előfordulás a gyártósoron.

Szűrést kellett végezni olyan adatokra, amelyekről nincs bizonylat, de az adatok alapján a terméket újraindították. Ezeket mind eldobtam, hiszen valószínűleg selejtesek voltak, nem volt célszerű a normál adatok közé besorolni őket.

Azokat a selejtesnek címkézett termékeket, melyek nem valódi, hanem tervezett selejtek voltak, az adatokból elhagytam, ugyanis a modellezés során nem relevánsak, csak a valós hibás termékek a fontosak.

Korábban említettem, hogy a selejtezésekre vonatkozó bizonylatok egy szűkebb intervallumot fednek le, mint az adatok, így a termékekre vonatkozó információk közül csak a 2020.11.09-től 2021.04.21-ig terjedőeket használtam a továbbiakban.

4.4. Feature engineering

A gépi tanulás során az egyes modellek gyorsasága és összetettsége nagyban függ a rendelkezésre álló adatok attribútumaitól. Tegyük fel, hogy ismertek egy tárgy tömegre és térfogatra vonatkozó információi, és egy olyan modellt szeretnénk építeni, ami egy a tárgy térfogatától függő fizikai jellemzőjét jósolja meg. Ha csak ezeket az adatokat használjuk, egy magasfokú polinom segítségével tudjuk csak leírni a két érték közötti összefüggést. Azonban ha ezeknek a hányadosából képezünk egy új feature-t, a modell mindjárt leegyszerűsödik. A példából látszik, hogy az adott témában való jártasság, szakemberek bevonása megkönnyíti az új, legmegfelelőbb bemenő adatok előállítását. Ennek ellenére létezhetnek olyan összefüggések is az attribútumok között, amelyeket nem ismerünk, de hatásosak lehetnek a modell javításában, ezért mindig érdemes megvizsgálni az új attribútumok konstruálásának lehetőségét. Ezt a folyamatot nevezik *feature engineering*-nek.

Ennek értelmében tehát új attribútumokat származtattam, melyek a következők:

- pontpárok valós távolsága: páronként tekintettem a mérőpontokat és a koordinátáik segítségével kiszámítottam azok távolságát;
- eltérésvektor hossza: a valós és a tervezett koordinátákat felhasználva konstruáltam az eltérés vektorának hosszát;

- méréshatárokhoz képesti relatív eltérése: annak aránya, hogy egy-egy x , y , z mérés az adott határok távolságához képest mekkora;
- mérés határoktól való abszolút eltérése: alsó és felső limittől külön mért abszolút eltérés. A kettő közül kisebb érték is egy külön attribútum. Ezeknél a negatív szám jelzi, hogy a mérés túlmegy a határon;
- selejtezés ténye one-hot kódolva;
- típusra, célrégióra jellemző típusra és változatokra vonatkozó adatok one-hot kódolása;
- műszakot leíró érték.

A kibővített adatok így már készen álltak a modellezésre. Előtte azonban még érdemes néhány ábrán vizualizációkat áttekinteni, hogy van-e valami jól látható ismétlődés, összefüggés az adatokban. A 4.1. ábrán egy kiragadott rövid időszakot tekintve láthatjuk a napi gyártott termékszámot és a függőleges vonalakkal jelzett selejtezések előfordulását.

4.1. ábra. A termékek száma az idő függvényében és a selejtezések előfordulása függőleges fekete vonallal jelölve

A 4.2. ábra ugyanebben az időszakban előforduló selejtes termékek számát és gyakoriságát illusztrálja.

4.2. ábra. A selejt események gyakorisága és mennyisége

Az adatok megtisztítása, előkészítése és a feature engineering relevánsnak vélt lépései immár megtörténtek, az előállított adathalmazon már megkezdődhetett a modellezés.

5. fejezet

Numerikus eredmények

5.1. Motiváció

A feladat megoldásához fontos volt megállapítanom, hogy az előkészített adatok szisztematikusak. Az egyes mérőpontokhoz tartozó koordináták változásait megjelenítve láthatóvá vált, hogy azok valamilyen tendenciákat követnek, az egymást követő elemek mérései között összefüggések vannak. Ezt figyelhetjük meg az 5.1. ábrán, ahol egy tetszőlegesen kiválasztott ponthoz tartozó adatok kerültek megjelenítésre.

5.1. ábra. Tetszőlegesen kiválasztott mérőpont adatainak változása

Mivel az adatoknál általánosan megfigyelhető volt a szisztematikusság, következtethettem arra, hogy a már ismert mérési eredményekből sikeresen előrejelezhetem rövid távon a jövőbeni adatok változásait, alakulásait. A későbbiekben ezt a megállapítást fogom felhasználni, amikor egy megfigyelt idősor adataiból próbálom megjósolni a következő termékhez tartozó mérési eredményeket.

5.2. Neurális háló

A mesterséges neurális háló modellek megalkotása a *scikit-learn* csomag segítségével történtek. Mint ahogy minden prediktáló módszernél, úgy itt is az első feladat a már előre feldolgozott adatokat tanító- és tesztalmozokra bontása volt. Ez egy beépített függvény felhasználásával könnyen elvégezhető. A mi esetünkben a rendelkezésre álló adat 80-20 % arányban lett tanító, illetve teszt adat. Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy a tanítás során 56.808 termékre vonatkozó adat, a teszteléshez pedig 14.203 darab termék információi álltak rendelkezésre a 311 attribútummal.

Az első baseline neurális háló modell három rejtett réteget tartalmazott, rendre 128, 5 és 128 perceptronnal. Ezeket minden esetben egy 0.01-es paraméterű Dropout követte. A rejtett rétegek aktivációs függvényként a *ReLU*-t [17] [18], az outputhoz vezető aktivációs függvényként pedig a *softmax*-ot alkalmaztam. Optimalizáló algoritmusként az *Adam* [19] került alkalmazásra, amely a bináris keresztentropiát számolva és figyelve javítja a modellt az egyes lépésekben. A tanítás során a pontosságot, *accuracy*-t monitorozva, *patience* = 25 paraméterbeállítással futott az algoritmus legfeljebb 100 *epochon* keresztül.

Ennek a modellnek a felépítésre vonatkozóan néhány magyarázat.

- A 128-5-128 méretű rejtett rétegű háló egy szűk keresztmetszeten történő áthaladást illusztrál. A cél az, hogy az eredeti magas dimenzióban reprezentált adatokat egy alacsonyabb dimenzióba vetítsük anélkül, hogy az adatok információtartalma jelentősen csökkenne.
- A 0.01 paraméterű Dropout biztosítja, hogy a modell ne egy teljesen összekapcsolt neurális háló legyen. Az egyes kapcsolatok elhagyása a hálózathoz leggyakrabban javítja a modell teljesítményét, így gyakran alkalmazzák ezt a módszert.
- A *ReLU* (Rectified Linear Unit) és *softmax* függvények bevett aktivációs függvények ezen a területen.
- Az optimalizálóként használt *Adam* (Adaptive Moment Estimation) algoritmus a sztochasztikus gradiens módszert kívánja helyettesíteni a backpropagation eljárásnál. Az optimalizáló amellett, hogy könnyen konfigurálható, jelentősen felgyorsíthatja a modell tanulási folyamatát.

Az alábbi 5.1. táblázat az előbb leírt baseline modell felépítését, tulajdonságait és azok paramétereit foglalja össze a könnyebb érthetőség érdekében.

Tulajdonság	Paraméter
1. rejtett réteg	128 perceptron
1. aktivációs függvény	ReLU
1. dropout	0.01
2. rejtett réteg	5 perceptron
2. aktivációs függvény	ReLU
2. dropout	0.01
3. rejtett réteg	128 perceptron
3. aktivációs függvény	ReLU
3. dropout	0.01
Aktivációs függvény az outputhoz	Softmax
Optimalizáló	Adam
Loss	Bináris keresztentropia
Monitorozás	Accuracy
Patience	25
AUC érték	0.642

5.1. táblázat. A baseline neurális hálózat tulajdonságai és paraméterei

A tanítás lefuttatása után a tesztadatok segítségével könnyen kiértékelhető a kapott "basic modell". Ennek megvalósítására az úgynevezett ROC (Receiver Operating Characteristic [20]) görbe és az alatta lévő terület (AUC – Area Under ROC Curve) van segítségünkre. A görbe kiszámítására és megjelenítésére a helyesen és tévesen rossz osztályba sorolt termékek arányszámait használjuk.

Az első modellt többször lefuttatva és kiértékelve 0.55 és 0.65 közötti AUC értékeket eredményeztek. Az 5.2. ábrán az egyik ezekhez tartozó ROC görbe látható.

5.2. ábra. Egy basic neurális háló ROC görbéje, ahol az AUC érték 0.642

A 0.642 AUC értékkel rendelkező grafikonon megfigyelhető, hogy egy véletlen osztályozó esetén produkált 0.5 értéknél a modell valamivel jobban prediktált. A továbbiakban ezeket az eredményeket fogjuk a komplexebb neurális hálók összehasonlítási alapjaként felhasználni. Cél egy olyan modell építése, amely képes magasabb AUC értéket eredményezni a kiértékelésnél.

A továbblépés előtt azonban érdemes megvizsgálni, hogy az első neurális háló eredményei miként magyarázhatóak. Ahogyan korábban leírtam, erre a feladatra a SHAP algoritmust használom. Bár az adatok mérete miatt hosszadalmas az alkalmazása, az eredmény nagyban segítheti a háttér folyamatok és a mérőpontoknak a végeredményre tett hatásának megértését. A használatkor kapott kimeneteket az 5.3. ábrák szemléltetik.

5.3. ábra. Az alap modell eredményeinek értelmezésére alkalmazott SHAP algoritmus. Bal oldalon az összes, jobb oldalon pedig az átlagos SHAP értékek diagramja. Az ábrák vízszintes tengelyén a pontra/átlagra vonatkozó Shapley-érték, a függőleges tengelyen lévő számok pedig az attribútumok sorszámát jelzik. Az összesre vonatkozó diagramon a függőleges vonal a várható értéknél helyezkedik el.

A bal oldali diagramon az összes SHAP értéket láthatjuk, ahol minden pontot az alábbi három jellemző írja le:

- a függőleges helyzet megmutatja, hogy melyik attribútumhoz tartozik
- a szín az adott pont értékének nagyságát mutatja meg az attribútumra vonatkozóan (piros - nagyobb, kék - kisebb érték).
- a vízszintes elhelyezkedés arra vonatkozik, hogy az adott pontnak milyen hatása volt a predikcióra, azaz mekkora a pontoz tartozó Shapley-érték.

A vizualizáció y tengelyén automatikusan fontosság szerint kerülnek rendezésre az attribútumok, így a legfelső sorban lévő jellemző a leglényegesebb tulajdonság a SHAP szerint.

Az illusztráció jobb oldalán lévő ábra ugyanúgy rendezi az értékeket fontosság szerint, annyi különbséggel, hogy az egyes jellemzőkhöz számított abszolút SHAP értékek átlagát jeleníti meg. Ezeknek a segítségével az ábráról könnyen leolvashatjuk, hogy melyik sorszámú attribútum, mekkora jelentőséggel bír a modellezésnél, bár ez még nem egy kifejezetten jó modell volt, így az eredményeket fenntartásokkal kell kezelni.

Miután megtörtént az első egyszerű futtatás, egy olyan modell építése következett, amely struktúrája megegyezik az előzővel. Itt azonban a tanítás során hiperparaméter-optimalizálás történt, amellyel javíthattam a modell pontosságán.

Az hálózat hiperparaméterezési beállításait az 5.2. táblázat foglalja össze. A rejtett rétegeknél itt már 3 különböző beállítás közül választhatott az algoritmus, míg a dropoutok esetében a paraméterválasztás [0-0.5] intervallumon egyenletes eloszlás szerint történt. A lehetséges aktivációs függvények között itt jelentek meg a LeakyReLU és Swish aktivációs függvények, amelyek szintén nagyon népszerű és gyakran alkalmazott függvények. A modellt optimalizáló Adam algoritmus mellett, lehetőség volt az RMSprop és a korábban is említett SGD (sztochasztikus gradiens) módszerek választására.

Tulajdonság	Paraméter
1. rejtett réteg	128 / 256 / 512 perceptron
1. aktivációs függvény	ReLU / LeakyReLU / Swish
1. dropout	[0-0.5] intervallumon egyenletes eloszlás szerint
2. rejtett réteg	128 / 256 / 512 perceptron
2. aktivációs függvény	ReLU / LeakyReLU / Swish
2. dropout	[0-0.5] intervallumon egyenletes eloszlás szerint
3. rejtett réteg	128 / 256 / 512 perceptron
3. aktivációs függvény	ReLU / LeakyReLU / Swish
3. dropout	[0-0.5] intervallumon egyenletes eloszlás szerint
Aktivációs függvény az outputhoz	Softmax
Optimalizáló	RMSprop / Adam / SGD
Loss	Bináris keresztentropia
Monitorozás	Accuracy
Patience	25

5.2. táblázat. A mesterséges neurális hálózat tulajdonságai és lehetséges értékei hiperparaméter-optimalizálás során

Ennek a modellnek a futtatása érthetően több időt vett igénybe, hiszen több beállítással tanította az eredeti baseline modellt. A folyamat végére érve és a tesztelést elvégezve 0.657 AUC értéket kaptam eredményül. Az ehhez tartozó ROC görbét az 5.4. ábra szemlélteti.

5.4. ábra. A hiperparaméter-optimalizált neurális háló ROC görbéje

A modell esetleges javítása érdekében lehetőség van a K-szoros keresztvalidáció (K-fold cross-validation) bevezetésére. Az általam alkalmazott K érték 5 lett a továbbiakban. Az 5-szörös keresztvalidáció során a már meglévő tanítóadatot felosztottam 5 egyenlő részre, amelyekből mindig 4-et használtam fel, amelyet a megmaradt validációs halmazon teszteltem. Ennek az eredményét ismerteti az 5.5. ábra, ahonnan leolvashatjuk, hogy a különböző eseteknek mekkora volt az eltérése és szórása. A képen vékony színes vonalak jelzik az egyes eseteket, míg ezek átlagos teljesítményét a sötétkék görbe reprezentálja.

Ahogy látható, az egyes validációs halmazokon történő tanítások során 0.55-0.68 közötti AUC értékeket ért el az algoritmus. Az ezekből előállított átlag görbéhez tartozó AUC érték 0.61, 0.05 szórással.

Ezután a öt kiértékelés legjobb átlagos teljesítménye alapján választottam a modellt, melyet az előre elkülönített teszhalmazon még visszamértem. Ennek a paraméterezését az 5.3. táblázat ismerteti, melyek a keresztvalidáció során kapott eredmények alapján kerültek meghatározásra. Itt leolvasható, hogy a rejtett rétegekben található perceptronok száma rendre 512, 512 és 128, aktivációs függvényként pedig minden esetben a Swish került felhasználásra. A modell 0.385, 0.478 és 0.360 paraméterekkel alkalmazta a dropout rétegeket, optimalizálóként pedig az RMSprop algoritmust használta fel.

5.5. ábra. Az 5-ször keresztvalidációhoz tartozó ROC és AUC értékek

Tulajdonság	Paraméter
1. rejtett réteg	512 perceptron
1. aktivációs függvény	Swish
1. dropout	0.385
2. rejtett réteg	512 perceptron
2. aktivációs függvény	Swish
2. dropout	0.478
3. rejtett réteg	128 perceptron
3. aktivációs függvény	Swish
3. dropout	0.360
Aktivációs függvény az outputhoz	Softmax
Optimalizáló	RMSprop
Loss	Bináris keresztentropia
Monitorozás	Accuracy
Patience	25
MSE érték	0.648

5.3. táblázat. A validációs eljárás után meghatározott paraméterezéssel tanított modell teljesítménye ROC görbén

Az így paraméterezett modell tanítása után, a kiértékelést követően azt az eredményt kaptam, hogy a felépített hálózat 0.648-as AUC értéket produkál, amely bár alacsonyabb, mint

a futtatások során mért legjobb érték, a validációs eljárás során kapott átlagos AUC értéket meghaladja. Az ehhez tartozó ROC görbét az 5.6. ábra illusztrálja.

5.6. ábra. Az validáció után legjobb paraméterbeállítású modell ROC görbéje

A modell eredményeinek értelmezésére, mint ahogy korábban is, a SHAP algoritmust használtam, melynek kimenetelét az 5.7. ábra illusztrálja.

5.7. ábra. A legjobb paraméterezésű neurális háló eredményeinek értelmezésére alkalmazott SHAP algoritmus. Bal oldalon az összes, jobb oldalon pedig az átlagos SHAP értékek diagramja.

A vizualizáció bal oldalán itt is az összes SHAP értéket láthatjuk, míg a jobb oldali diagram az egyes jellemzőkhöz számított abszolút SHAP értékek átlagát jeleníti meg. Az ábrákról könnyen leolvasható a szemetűnő információ, miszerint a modell az eredmény meghatározásakor egy kiemelkedő attribútumot, illetve további 1-2 jelentősebb tulajdonságot használt

fel.

Ezen első neurális háló modellek után áttérünk a már korábban tárgyalt LSTM modulokat használó hálózatok tanítására.

5.3. LSTM hálózatok

Első lépésként az LSTM hálózatokat új attribútumok készítésére használtam fel. A cél, hogy adott méretű időablakokat vizsgálva előrejelezem a következő gyártósoron lévő termékre vonatkozó mérőadatokat.

Kezdeként baseline modelleket készítettem, hogy a komplexebb algoritmusok eredményeit össze tudjam majd hasonlítani. Mivel itt nem egy egyszerű osztályozási feladatról beszélünk, hanem egy komplett termékhez tartozó adatok előrejelzéséről, a kiértékelés során a prediktált és a valós adatok átlagos négyzetes hibáját (Mean squared error - MSE) számítottam. Ennek változásából jól látható a modell teljesítményének változása.

A baseline modelleknek a következő három egyszerű módszert választottam:

- **Baseline naiv modell:** Az adatokat itt időben rendezve használtam fel. Egyszerűsége, naivitása abból adódik, hogy a predikció mindig az előző adatsor, azaz a valós és az előrejelzett adatok csak egy sorral el vannak tolva. Az így előállított predikciókkal, a modell mért mse értéke 0.276.
- **Baseline LSTM modell:** Ez a modell már LSTM modulokat használt, mégis egyszerűnek mondhatjuk, hiszen a tanítás során az adatok össze voltak keverve. Ennek következtében elveszett valamiféle rejtett információ, amely az adatok időbeli folytonosságában rejlik. A modelltől így nem is volt elvárható, hogy jól értékelhető pontossággal tudjon prediktálni, ez pedig a 0.138 mse értékben is látható a 20 méretű időablakkal dolgozó algoritmusnál.

Az elkészített banchmark modellek mse értékei, melyet az 5.4. táblázat foglal össze, egy jó irányt adtak, hogy a továbbiakban építeni kívánt hálózatoknak milyen teljesítményt kellett megugraniuk.

Modell neve	MSE érték
Baseline naiv	0.2760884799201176
Baseline LSTM	0.1376544826099044

5.4. táblázat. A baseline modellek és a hozzá tartozó MSE értékek

Az első LSTM modell egy egyszerű, két rejtett rétegből álló modell volt, ahol adott, 20 hosszú idősorablakból akartam meghatározni, hogy mi a következő adatsor. Itt már figyeltem

az adatok sorrendiségére, így az szekvencia jellege megmaradt az adatoknak. A tanítás során az adatokat a modell 50-es batch méretekben kapta meg. A 64 és 32 méretű rejtett réteget és 0.2 paraméterű dropoutot tartalmazó, ReLu aktivációs függvényt és Adam optimalizáló algoritmust alkalmazó modell mse értéke így 0.0979 lett. Az 5.8. ábra kékkel az eredeti adatpontokat, sárgával pedig a modell által prediktált értékeket jeleníti meg, felül a teljes adatsorra, alul pedig csak a tesztalmazra vonatkozóan.

5.8. ábra. Az első LSTM modellhez tartozó valós (kék) és prediktált (sárga) értékei egy tetszőlegesen kiválasztott mérőpontnál, felül a teljes, alul pedig csak a teszt adatokra vonatkozóan.

Bár ez a modell még igen egyszerű felépítésű, az 5.5. táblázatban megjelenített paraméterbeállításokkal több tanítást is elvégeztem. Ahogyan leolvashatjuk, a különböző konfigurációkhoz tartozó MSE értékek között nem figyelhető meg jelentős különbség, mind a 31 változat 0.974 - 0.102 közötti eredményekre vezettek.

No.	Window	Batch	LSTM1	LSTM2	Dropout1	Dropout2	MSE érték
1.	5	50	64	32	0.200	0.000	0.098633
2.	10	50	64	32	0.200	0.000	0.098226
3.	15	50	64	32	0.200	0.000	0.097554
4.	20	50	64	32	0.200	0.000	0.098483
5.	30	50	64	32	0.200	0.000	0.097998
6.	50	50	64	32	0.200	0.000	0.097919
7.	20	30	64	32	0.200	0.000	0.097824
8.	20	75	64	32	0.200	0.000	0.098311
9.	20	100	64	32	0.200	0.000	0.097775
10.	20	200	64	32	0.200	0.000	0.097744
11.	20	500	64	32	0.200	0.000	0.098698
12.	20	700	64	32	0.200	0.000	0.099511
13.	20	1000	64	32	0.200	0.000	0.099821
14.	20	50	64	32	0.200	0.000	0.097950
15.	20	50	32	32	0.200	0.000	0.098190
16.	20	50	16	32	0.200	0.000	0.098212
17.	20	50	64	32	0.200	0.000	0.097492
18.	20	50	64	16	0.200	0.000	0.099053
19.	20	50	64	8	0.200	0.000	0.101296
20.	20	50	64	32	0.001	0.000	0.098309
21.	20	50	64	32	0.010	0.000	0.098153
22.	20	50	64	32	0.050	0.000	0.098761
23.	20	50	64	32	0.100	0.000	0.097981
24.	20	50	64	32	0.200	0.000	0.098283
25.	20	50	64	32	0.500	0.000	0.097909
26.	20	50	64	32	0.200	0.001	0.097606
27.	20	50	64	32	0.200	0.010	0.098024
28.	20	50	64	32	0.200	0.050	0.098154
29.	20	50	64	32	0.200	0.100	0.098763
30.	20	50	64	32	0.200	0.200	0.099735
31.	20	50	64	32	0.200	0.500	0.102445

5.5. táblázat. Modellek különböző paraméterezéssel és a hozzá tartozó MSE értékek

Ahogy az egyszerű neurális hálók esetében, úgy az LSTM modellek esetében is létrehoztam szűk keresztmetszetes hálózatot. Ebben az algoritmusban a három egymást köve-

tő réteg nagysága 16-8-16, melyeket 0.2 beállítással követtek dropout egységek. Aktivációs függvényként a korábban is alkalmazott ReLu-t használtam, optimalizáló algoritmus itt is az Adam volt. Ennek a felépített modell struktúráját és részletes paraméterezését ismerteti az 5.6. táblázat.

Tulajdonság	Paraméter
1. rejtett réteg	16 perceptron
1. aktivációs függvény	ReLu
1. dropout	0.2
2. rejtett réteg	8 perceptron
2. aktivációs függvény	ReLu
2. dropout	0.2
3. rejtett réteg	16 perceptron
3. aktivációs függvény	ReLu
3. dropout	0.2
Optimalizáló	Adam
Loss	Bináris keresztentropia
Monitorozás	MSE
Patience	10
MSE érték	0.10064542117989957

5.6. táblázat. Szűk keresztmetszetes LSTM hálózat tulajdonságai

A megépített modell kiértékelésekor kapott MSE érték 0.101. Ahogy egy előző modellben, itt is érdemes vizualizáción keresztül megvizsgálni az algoritmus eredményét. Az 5.9. ábrán kékkel a valós értékeket, sárgával pedig a prediktált eredményeket láthatjuk. Felül a teljes idősorra vonatkozóan, míg alul kizárólag a tesztadatokra vonatkozóan figyelhetjük meg az előrejelzés hatékonyságát.

5.9. ábra. Az szűk keresztmetszetes LSTM modellhez tartozó valós (kék) és prediktált (sárga) értékei egy tetszőlegesen kiválasztott mérőpontnál, felül a teljes, alul pedig csak a teszt adatokra vonatkozóan.

Céлом ezután egy olyan paraméterezés megtalálása volt, amellyel az átlagos négyzetes hibát sikerül csökkenteni. A jelenlegi modellt annyiban módosítottam csak, hogy a 3 LSTM réteg méretét változtattam úgy, hogy a szűk keresztmetszet jellege megmaradjon a hálózatnak. A kipróbált paramétereket és a modellekhez tartozó MSE értékeket az 5.7. táblázat taglalja.

No.	LSTM1	LSTM2	LSTM3	MSE érték
1.	256	64	256	0.098207
2.	256	32	256	0.099433
3.	256	16	256	0.099029
4.	256	8	256	0.099641
5.	128	64	128	0.099140
6.	128	32	128	0.098607
7.	128	16	128	0.099048
8.	128	8	128	0.099315
9.	64	32	64	0.098344
10.	64	16	64	0.099951
11.	64	8	64	0.100242
12.	32	16	32	0.099289
13.	32	8	32	0.099947
14.	16	8	16	0.100580

5.7. táblázat. Szűk keresztmetszetes modellek MSE értékei

Az LSTM hálózatok első lépéseként létrehozott modellek közül egy megfelelőt választva már megalkothattam az új attribútumokat, amiknek előállítását az 5.10. ábra szemlélteti. A prediktált és az eredeti értékek közötti eltéréseket kiszámítva előálltak az új jellemzők. Ezeket használtam fel az utolsó hálózatokban annak reményében, hogy a selejtes termékeket nagyobb pontossággal tudom előrejelezni.

5.10. ábra. Az új attribútumok előállításának folyamata. A 20 sorból álló ablakokból az LSTM modellel prediktáljuk a 21. sort. Ezt összehasonlítva a valós adatokkal kiszámítjuk a különbségüket és új attribútumként hozzávesszük a már meglévő adatokhoz.

Az új jellemzőkkel kiegészített adatokat egy LSTM hálózatban immár úgy használtam, hogy a feladat a termék selejtezésére vonatkozó bináris osztályozása. A modellt úgy építettem meg, hogy egy szűk keresztmetszeten (16-8-16 neuron) menjenek át ismét az adatok. Aktivációs függvényként a ReLu-t használtam ismét, a rétegeket pedig 0.2 paraméterű Dropout követte. A kimenetnél szigmoid függvényt, optimalizálásra pedig Adam algoritmust alkalmaztam. A tanítás és kiértékelés után a kimagasló 0.731 AUC értéket kaptam. Az ehhez tartozó ROC görbét az 5.11. ábra szemlélteti.

Hogy összemérhető legyen ezen LSTM hálózat, létrehoztam ugyanezt a modellt azzal

5.11. ábra. Az új attribútumokkal tanított LSTM modellhez tartozó ROC görbe

a különbséggel, hogy a tanításkor csak a régi tulajdonságokat használhatta a modell, az új attribútumokat nem. A futtatás és kiértékelés után az 5.12. ábrán látható ROC görbét és 0.577-es AUC értéket kaptam. Ezt is figyelembe véve, az új attribútumokat is felhasználó modellel javulást sikerült elérni.

5.12. ábra. Az új attribútumok nélkül tanított LSTM modellhez tartozó ROC görbe

Azonban az LSTM modell hátránya, hogy a felépítése és a tanításánál felhasznált adat-szerkezet miatt nem alkalmazható az eredmények értelmezésére a SHAP algoritmus. Így bár kiemelkedő modellt kaptam, elkészítettem egy másik neurális hálót, ahol alkalmazható volt a SHAP algoritmus.

Az új attribútumokkal tanított neurális hálózat néhány paraméter kipróbálása után a következőkkel bizonyult a legjobbnak. A három réteg rendre 128, 32 és 128 neuronból állt, ahol mindegyiket 0.5 paraméterű Dropout követte. Aktivációs függvényként itt is a ReLu, optimalizálóként pedig szintén az Adam került alkalmazásra. A futtatást és kiértékelést követően ez a modell is igen magas, 0.690 AUC értéket produkált. A hozzá tartozó ROC görbét az 5.13.

ábrán tekinthetjük meg.

5.13. ábra. Az előállított új attribútumokkal tanított neurális háló modell ROC görbéje.

Mivel a megkonstruált modellre alkalmazható a SHAP, az algoritmus eredményeinek magyarázására felhasználhatjuk azt. Az így kapott diagramok az 5.14. ábrán láthatóak, ahol Bal oldalon az összes, jobb oldalon pedig az egyes jellemzőkhöz számított abszolút SHAP értékek átlagát figyelhetjük meg.

5.14. ábra. Az új attribútumokkal tanított neurális háló eredményeinek értelmezésére alkalmazott SHAP algoritmus. Bal oldalon az összes, jobb oldalon pedig az átlagos SHAP értékek diagramja.

Az illusztráció jól mutatja, hogy az attribútumok között van 3-5 olyan, ami a legfontosabb a modell számára. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a látható leglényegesebb jellemzők között csak egy újonnan megalkotott attribútum található.

Összegzés, jövőbeni lehetőségek

A diplomamunka egy selejtezési előrejelzési problémára kívánt megoldást nyújtani gépi tanulási módszerekkel. Ennek elérése érdekében először az elméleti háttérrel, a neurális háló modelleket és annak a használni tervezett változatait ismerttettem. Cél volt olyan LSTM módszer alkalmazása is, amely a fizikai folyamatokból származó adatok idősor jellegét is megtartja és figyelembe veszi. A feladat részletes áttekintése, az adatok elemzése és előkészítése után a munka először baseline modellek konstruálásával, az egyszerű, majd a bonyolultabb felépítésű neurális hálók megalkotásával folytatódott. Ezután az LSTM módszert teljes adatsor előrejelzésre használtam, amikből új attribútumokat származtatva, immár több adatot feldolgozó hálózatokat készíthettem. A folyamat során alkalmazott modelleket és a hozzájuk tartozó AUC értékeket az 5.8. táblázatban összesítve is megtekinthetjük.

Modell neve	AUC érték
Baseline neurális háló	0.55-0.65
Optimalizált neurális háló	0.657
5-validációs neurális háló	~0.61
Legjobb param. neurális háló	0.648
Új attribútumok nélküli LSTM	0.577
Új attribútumos LSTM	0.731
Új attribútumos neurális háló	0.690

5.8. táblázat. A modellek és a hozzájuk tartozó AUC értékek

Innen könnyen leolvashatjuk, hogy a kezdeti modellek eredményeihez képest sikerült javulást elérni, illetve fontos megjegyezni, hogy az LSTM modellt leszámítva ezek az eredmények értelmezhetőek is az általam is használt SHAP segítségével.

A feladatban további fejlesztési, javítási lehetőségek is vannak. Érdekes lehet további neurális háló modelleket kipróbálni, többek között az LSTM egyes változatait (GRU, *peephole*), de a gépi tanulási módszerek egyéb algoritmusait is érdemes használatba venni, mint például döntési fák, SVM.

Köszönetnyilvánítás

Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Dr. Benczúr Andrásnak, aki az elmúlt években szakértelmével, tapasztalatával, egyértelmű útmutatásaival, tanácsaival és észrevételeivel segítette munkámat.

Hatalmas köszönettel tartozom mentoromnak, Friedman Noéminek a kitartó biztatásért, a rendszeres konzultációkért, az olykor hosszas problémamegoldásokért és a rengeteg átadott tudásért.

Külön köszönet Sidló Csabának, hogy a projekt kezdetekor az adatok megértésében, később pedig a technikai kérdéseim megválaszolásában folyamatosan rendelkezésre állt.

Hálával tartozom szüleimnek és testvéreimnek, hogy segítettek az idáig vezető úton, és kilátástalanabb helyzetekben is végig támogattak.

Köszönöm barátaimnak, hogy motiváltak a munka alatt, támaszt nyújtottak a sötétebb időszakokban és **színessé** tették a sokszor monoton napokat.

A dolgozatban szereplő kutatást (amelyet Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet valósított meg) az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatta a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium keretében.

Irodalomjegyzék

- [1] S. C. Kleene. Representation of events in nerve nets and finite automata. *Automata studies*, 34: 3-41, 1956.
- [2] I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville. Deep learning. *MIT press*, 2016.
- [3] F. Rosenblatt. The perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain. *Psychological review*, 65(6): 386, 1958.
- [4] R. Pascanu, C. Gulcehre, K. Cho, Y. Bengio. How to construct deep recurrent neural networks. *arXiv preprint arXiv:1312.6026*, 2013.
- [5] S. Kostadinov. How Recurrent Neural Networks work. *Towards Data Science*, 2017.
- [6] D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, R. J. Williams. Learning representations by back-propagating errors. *nature*, 323(6088): 533-536, 1986.
- [7] P. J. Werbos. Backpropagation through time: what it does and how to do it. *Proceedings of the IEEE*, 78(10): 1550-1560, 1990.
- [8] J. Isaac, S. Harikumar. Logistic regression within DBMS. *2016 2nd International Conference on Contemporary Computing and Informatics (IC3I)*, pp. 661-666, 2016.
- [9] S. Hochreiter, J. Schmidhuber. Long short-term memory. *Neural computation*, 9(8): 1735-1780, 1997.
- [10] Ch. Olah. Understanding LSTM Networks. <http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs> 2015.
- [11] F. A. Gers, J. Schmidhuber. Recurrent nets that time and count. *Proceedings of the IEEE-INNS-ENNS International Joint Conference on Neural Networks. IJCNN 2000. Neural Computing: New Challenges and Perspectives for the New Millennium*, Vol. 3, pp. 189-194, 2000.

- [12] K. Cho, B. Van Merriënboer, C. Gulcehre, D. Bahdanau, F. Bougares, H. Schwenk, Y. Bengio. Learning phrase representations using RNN encoder-decoder for statistical machine translation. *arXiv preprint*, arXiv:1406.1078, 2014.
- [13] K. Greff, R. K. Srivastava, J. Koutník, B. R. Steunebrink, J. Schmidhuber. LSTM: A search space odyssey. *IEEE transactions on neural networks and learning systems*, 28(10): 2222-2232, 2016.
- [14] L. S. Shapley. A Value for n-Person Games. *Contributions to the Theory of Games (AM-28)*, Vol. 2, 343, 1953.
- [15] S. M. Lundberg, S. I. Lee. A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in neural information processing systems*, 30, 2017.
- [16] M. T. Ribeiro, S. Singh, C. Guestrin. "Why should i trust you?" Explaining the predictions of any classifier. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery and data mining*, pp. 1135-1144, 2016.
- [17] K. Jarrett, K. Kavukcuoglu, M. A. Ranzato, Y. LeCun. What is the best multi-stage architecture for object recognition?. *2009 IEEE 12th international conference on computer vision*, IEEE. pp. 2146-2153, 2009.
- [18] V. Nair, G. E. Hinton. Rectified linear units improve restricted boltzmann machines. *Icml*, 2010.
- [19] D. P. Kingma, J. Ba. Adam: A method for stochastic optimization. *arXiv preprint arXiv:1412.6980*. 2014.
- [20] M. H. Zweig, G. Campbell. Receiver-operating characteristic (ROC) plots: a fundamental evaluation tool in clinical medicine. *Clinical chemistry*, 39(4): 561-577, 1993.
- [21] R. Molontay. Bevezetés az adattudományba 1. előadásanyaga. 2018.